

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.345-008.87:575:615.2/3-036

ЭСАМУРАТОВ Айбек Ибрагимович
КАРИМОВА Мақсуда Ахмеджоновна
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

ЎРТА ҚУЛОҚНИНГ ЙИРИНГЛИ-ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИДА ПРОИНФЛАМАТУАР ЦИТОКИН ГЕНЛАРИНИНГ (TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A) АЛЛЕЛИК ПОЛИМОРФИЗМЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Esamuratov Aybek Ibragimovich, Karimova Maqsuda Axmedjonovna. Characteristics of the distribution of allelic polymorphism of pro-inflammatory cytokine genes (TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A)) in purulent-inflammatory diseases of the middle ea. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.359-368

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166052>

АННОТАЦИЯ

Мақсад: Яллиғланиш бошланишида иштирок этувчи проинфламатуар цитокин генларининг бир нуклеотидли полиморфизмлари – TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) ва IL10 (C592A) ўрта кулоқ йирингли яллиғланиш касалликлари билан хасталанган беморлар орасида тарқалишини ўрганиш

Материал ва Методлар: Биз томондан СЙЎО ташхисланган, шифохонага даволанишга жойлаштирилган барча беморларда ўрта кулоқдан ажралувчи йирингдан материал текшируви ўтказилди. Ўрганилган гуруҳларда ўрганилаётган генетик полиморфизмларнинг (TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A) барча генотипик вариантлари Харди-Вайнберг мувозанатига (РХВ, $p > 0.05$) мувофиқлиги таҳлил қилинди. ДНКни алохидалаб ажратиб олиш тартиби «АмплиПрайм РИБО-преп» (ОАЖ «Интерлабсервис», Россия) тижорат жамланмаси ёрдамида ўтказилди. ДНКни ажратиб олиш тўғрисида олинган маълумот натижаларини ҳисоблаш қурилмаси сифатида «OpenEpi 2009, Version 2.3» дастурининг амалий пакетидан фойдаланилди. ДНКни алохидалаш эса «АмплиПрайм РИБО-преп» (ОАЖ «Интерлабсервис», Россия) тижорат жамланмаси ёрдамида ўтказилди. Йўриқнома бўйича 1-2 мл ли биоматериалли махсус лаборатория идиши (пробирка) га 30 мкл зарурий сорбентдан қўшилди. Ҳосил бўлган аралашмани уюрма ҳаракатли аралаштиргичда (вортекс) аралаштирилди ва 60⁰Сли ҳароратда 5 дақиқа қолдирилди. Молекуляр маркерлар детекциясини ОАЖ НПФ Литех (Россия) жамланмасидан фойдаланиш билан, Real-Time форматдаги аллел махсус ПЗР усули ёрдамида, Rotor Gene Q (Quagen, Германия) қурилмасида ўтказилди.

Натижалар: Беморларнинг умумий гуруҳида (I гуруҳ) ягона нуклеотид полиморф TNF- α (G308A) генотиплари улушларининг тақсимланишига нисбатан G/G ва G/A генотиплари вариантларининг кузатилган частоталари 0,87 ва 0,13 эканлиги аниқланди. Уларнинг кутилмаган частоталари мос равишда 0,88 ва 0,12 га тўғри келди. Шу билан бирга, мутант A/A

генотипининг частоталари нолга тенг. Шу билан бирга, G/G ва G/A генотипларининг Бут ва Нон-частоталари ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончсиз эканлигини таъкидлаш зарур ($\chi^2=0.4$; $P=0.506$; $df=1$), бу эса PХВ ($p>0.05$) нинг каноник тақсимланишида тафовутлар йўқлигини кўрсатди. Шунга ўхшаш PХВ ($p>0.05$) таққосланган соғлом шахслар гуруҳи (IV гуруҳ) орасида топилган, аммо G/G ва G/A генотипларининг частоталари мос равишда 0,87 ва 0,88, шунингдек, 0,13 ва 0,12 га тенг эмас ($\chi^2 =0,33$; $P=0,544$; $df=1$). Шу билан бирга, соғлом шахслар ва беморларнинг ўрганилган гуруҳларида кутилган ва кузатилган гетерозиготлик ўртасидаги гетерозиготлик индексини (D) баҳоланганда, уларнинг тафовутлари йўқлиги топилди. Ўрта кулоқнинг енгил йирингли-яллиғланиш касалликлари (II гуруҳ) билан хасталанган беморлар орасида ўтказилган шунга ўхшаш статистик таҳлил бизга битта нуклеотидли полиморф TNF- α (G308A) генотипларининг частота тақсимотини PХВ ($p>0.05$) дан оғишларсиз аниқлаш имконини берди.

Хулоса: TNF- α (G308A) генининг бир нуклеотидли полиморфизми Ўзбекистонда ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликлари кечишининг бошланиши ва оғирлиги билан боғлиқ эмас. IL2 (T330G) генининг бир нуклеотидли полиморфизмининг полиморф локусларига нисбатан Ўзбекистонда ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликларининг ўртача ва оғир кечиши эҳтимолини оширишда кичик G ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$) аллелининг ҳиссаси борлиги аниқланди. Нисбатан полиморфик локус бир нуклеотидли IL2 (T330G) гени полиморфизми ва кичик аллел G ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$) Ўзбекистонда ўртача ва оғир ўрта кулоқ йирингли-яллиғланиш касалликлари кўпайиши эҳтимоли ҳиссаси борлиги аниқланди.

Калит сўзлар: цитокин генларининг бир нуклеотидли полиморфизмлари, ўрта кулоқ йирингли яллиғланиш касалликлари, TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) ва IL10 (C592A).

ЭСАМУРАТОВ Айбек Ибрагимович
КАРИМОВА Максуда Ахмеджонова

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛЕЛЬНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ (TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A)) ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СРЕДНЕГО УХА

АННОТАЦИЯ

Цель: Изучение распределения однонуклеотидных полиморфизмов генов провоспалительных цитокинов, участвующих в инициации воспаления, - TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) и IL10 (C592A) среди больных гнойно-воспалительными заболеваниями среднего уха

Методы: Материал исследования гноя, выделяющегося из среднего уха, был выполнен у всех больных с диагнозом ХГСО, поступивших в стационар для лечения. Все генотипические варианты изучаемых генетических полиморфизмов (TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A) в исследуемых группах анализировали по равновесию Харди-Вайнберга (PХВ, $p>0,05$). Выделение ДНК проводили с использованием коммерческого набора «АмплиПрим РИБО-преп» (ОАО «Интерлабсервис», Россия). В качестве инструмента для расчета результатов выделения ДНК использовали прикладной пакет программы «OpenEpi 2009, версия 2.3». Выделение ДНК проводили с использованием коммерческого набора «АмплиПрим РИБО-преп» (ОАО «Интерлабсервис», Россия). Согласно инструкции в специальную лабораторную емкость (пробирку) с 1-2 мл биоматериала добавляли 30 мкл необходимого сорбента. Полученную смесь перемешивали в вихревой мешалке и оставляли при температуре 600°C на 5 минут. Детекцию молекулярных маркеров проводили на приборе Rotor Gene Q (Quagen, Германия) методом аллель-специфической ПЦР в формате Real-Time с использованием сборки НПФ Litex (Россия).

Полученные результаты: В общей группе больных (группа I) наблюдаемые частоты вариантов генотипов G/G и G/A составили 0,87 и 0,13 соответственно в зависимости от распределения доли однонуклеотидного полиморфа TNF- α (G308A) генотипы. Их неожиданные частоты составили 0,88 и 0,12 соответственно. В то же время частоты мутантного генотипа A/A равны нулю. В то же время следует отметить, что различие между частотами Но и Не генотипов G/G и G/A статистически недостоверно ($\chi^2=0.4$; $P=0.506$; $df=1$), что означает, что в каноническом распределении RXB ($p>0,05$) не показали различий. Аналогичный RXB ($p>0,05$) обнаружен среди сравниваемой группы здоровых лиц (группа IV), но частоты генотипов G/G и G/A составили 0,87 и 0,88, 0,13 и 0,12 соответственно, не ($\chi^2 = 0,33$; $P=0,544$; $df=1$). В то же время при оценке индекса гетерозиготности (D) между ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготностью в исследуемых группах здоровых лиц и больных было установлено отсутствие различий между ними. Аналогичный статистический анализ, проведенный среди больных с легкими гнойно-воспалительными заболеваниями среднего уха (II группа), позволил определить частотное распределение генотипов однонуклеотидного полиморфизма TNF- α (G308A) без отклонений от PXB ($p>0,05$). **Выводы:** Однонуклеотидный полиморфизм гена TNF- α (G308A) не связан с возникновением и тяжестью гнойно-воспалительных заболеваний среднего уха в Узбекистане. По сравнению с полиморфными локусами однонуклеотидного полиморфизма IL2 (T330G) установлено, что малый аллель G ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$) способствует повышению вероятности среднетяжелых и тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний среднего уха в Узбекистане. Установлено, что относительно полиморфный полиморфизм однонуклеотидного локуса гена IL2 (T330G) и малый аллель G ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$) способствуют увеличению среднетяжелых и тяжелых гнойно-воспалительных заболеваний среднего уха в Узбекистане.

Ключевые слова: однонуклеотидные полиморфизмы генов цитокинов, гнойно-воспалительные заболевания среднего уха, TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) и IL10 (C592A).

ESAMURATOV Aybek Ibragimovich
KARIMOVA Maqsuda Axmedjonovna
Urgench Branch of Tashkent Medical Academy

CHARACTERISTICS OF THE DISTRIBUTION OF ALLELIC POLYMORPHISM OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINE GENES (TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A)) IN PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MIDDLE EA

ANNOTATION

Objective: Study of the distribution of single nucleotide polymorphisms of the genes of pro-inflammatory cytokines involved in the initiation of inflammation - TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) and IL10 (C592A) among patients with pyoinflammatory diseases of the middle ear

Methods: The material for the study of pus released from the middle ear was performed in all patients with a diagnosis of CHSO who were admitted to the hospital for treatment. All genotypic variants of the studied genetic polymorphisms (TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A) in the studied groups were analyzed by Hardy-Weinberg equilibrium (RHB, $p>0.05$). DNA extraction was carried out using the AmpliPrim RIBO-prep commercial kit (JSC Interlabservis, Russia). The OpenEpi 2009, version 2.3 software package was used as a tool for calculating the results of DNA extraction. DNA extraction was carried out using the AmpliPrim RIBO-prep commercial kit (JSC Interlabservis, Russia). According to the instructions, 30 mkl of the required sorbent was added to a special laboratory container (test tube) with 1–2 ml of biomaterial. The resulting mixture was stirred in a vortex mixer and left at a temperature of 600°C for 5 minutes. Molecular markers were detected on a Rotor Gene Q device (Quagen, Germany) by allele-specific PCR in Real-Time format using the NPF Litex assembly (Russia).

Results: In the general group of patients (Group I), the observed frequencies of the G/G and G/A genotype variants were 0.87 and 0.13, respectively, depending on the distribution of the proportion of the TNF- α single nucleotide polymorph. (G308A) genotypes. Their unexpected frequencies were 0.88 and 0.12, respectively. At the same time, the frequencies of the A/A mutant genotype are zero. At the same time, it should be noted that the difference between the frequencies of H_o and H_e of the G/G and G/A genotypes is not statistically significant ($\chi^2=0.4$; $P=0.506$; $df=1$), which means that in the canonical distribution of RXB ($p>0.05$) showed no difference. A similar statistical analysis performed among patients with mild purulent-inflammatory diseases of the middle ear (group II) made it possible to determine the frequency distribution of the genotypes of the TNF- α (G308A) single nucleotide polymorphism without deviations from RCM ($p>0.05$).

Conclusions: Single nucleotide polymorphism of the TNF- α gene (G308A) is not associated with the occurrence and severity of pyoinflammatory diseases of the middle ear in Uzbekistan. Compared with polymorphic loci of single nucleotide polymorphism IL2 (T330G), it was found that the small allele G ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$) increases the likelihood of moderate and severe pyoinflammatory diseases of the middle ear in Uzbekistan. It has been established that the relatively polymorphic polymorphism of the single nucleotide locus of the IL2 gene (T330G) and the small allele G ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$) contribute to an increase in moderate and severe pyoinflammatory diseases of the middle ear in Uzbekistan.

Keywords: single nucleotide polymorphisms of cytokine genes, pyoinflammatory diseases of the middle ear, TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) and IL10 (C592A).

КИРИШ. СЙЎО патогенезида ўрта кулоқда ўткир йирингли жараёнларнинг кечишига бевосита таъсир қилувчи ва бутун организмда йирингли яллиғланишнинг давом этишига сабаб бўлувчи омиллар муҳим аҳамият касб этади [1; 132-157 б., 2; 96-99 б., 3; 104-110 б.]. Маълумки, ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликларини шакллантириш механизми кўп компонентли ва хилма-хил бўлиб, у атроф-муҳит омилларининг ўзаро таъсири мажмуасини, генетик мойилликни, тананинг иммун ҳолатининг ҳолатини, бактериял ва вирусли инфекцияларнинг таъсирини ва бошқа бир қатор омилларни ўз ичига олади [6; 203-214-б., 7; 41-50-б., 8; 1855–1867-б.]. Шу билан бирга, бир қатор замонавий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатдики, генетик компонент, хусусан, яллиғланиш жараёнини амалга оширишда иштирок этиб, ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликларини бошланишида муҳим аҳамиятга эга [4; 791-800-б., 5; 518-521-б.]. Шу сабабдан, уларнинг ривожланиш хавфи ортиши билан боғлиқ генларни излаш касалликнинг потенциал механизмларини яхшироқ тушунишга ва уни олдини олиш ва даволашнинг энг самарали усулларини ишлаб чиқишга имкон беради.

Шуларни инобатга олган ҳолда, биз яллиғланиш бошланишида иштирок этувчи проинфламатуар цитокин генларининг бир нуклеотидли полиморфизмлари – TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) ва IL10 (C592A) ўрта йирингли яллиғланиш касалликлари билан хасталанган беморлар, жумладан, кулоқ яллиғланиш касалликлари ($n=87$) ва соғлом шахслар ($n=71$) орасида тарқалишини ўрганишга қаратилган тадқиқотлар ўтказдик.

Ўрганилган гуруҳларда ўрганилаётган генетик полиморфизмларнинг (TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G), IL10 (C592A) барча генотипик вариантлари Харди-Вайнберг мувозанатига (РХВ, $p>0.05$) мувофиқлиги таҳлил қилинди.

МАҚСАД: Яллиғланиш бошланишида иштирок этувчи проинфламатуар цитокин генларининг бир нуклеотидли полиморфизмлари – TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) ва IL10 (C592A) ўрта кулоқ йирингли яллиғланиш касалликлари билан хасталанган беморлар орасида тарқалишини ўрганиш

МАТЕРИАЛ ВА УСУЛЛАР: Йўриқнома бўйича 1-2 мл ли биоматериалли маҳсус лаборатория идиши (пробирка) га 30 мкл зарурий сорбентдан кўшилди. Ҳосил бўлган аралашмани уярма ҳаракатли аралаштиргичда (вортекс) аралаштирилди ва 60⁰Сли ҳароратда 5 дақиқа қолдирилди. Сўнгра 12000 айл/дақиқа центрифугаланди. Сўнгра чўкма устидаги суюқликни тўкиб ташланди ва 400 мкл лизисли буфер билан қайта суспензияланди. Вортексда

аралаштириш жараёни такрорланди ва 13000 айл/дақиқа 30 сония давомида центрифугаланди ҳамда унга 800 мкл юқинди эритма қўшилди.

Сорбентни тўлиқ нейтрализациясигача вортексда аралаштирилди, 10000 айл/дақиқада 30 сония давомида центрифугаланди ва чўкма усти суюқлиги олиб ташланди. Термостатда (60°C, 10–15 дақиқа) инкубацияланди, сўнгра ТЕ-буфердан 70 мкл қўйилди.

ДНК ажралишини софлиги ва концентрацияси «Nano-Drop-2000» («ThermoScientific», АҚШ) спектрофотометрида 260 ва 280 нм да спектрофотометрик баҳоланди. ДНКни ТЕ буфериди +4°C ҳароратда сақланди. Ажратиб олинган ДНКни полимераз занжир реакцияни ўтказиш учун фойдаланилди.

Молекуляр маркерлар детекциясини ОАЖ НПФ Литех (Россия) жамланмасидан фойдаланиш билан, Real-Time форматидаги аллел махсус ПЗР усули ёрдамида, Rotor Gene Q (Quagen, Германия) қурилмасида ўтказилди. Ажратиб олинган ДНК намунасига 25 мкл аралашмаси қўшилди, у ўз ичига энг охириги концентрациясигача бўлган ҳар бир олигопримерни ва 0,2 бирлик/мкл термостабил ДНК-полимеразасини, ҳар бир 0,8 мМ бўлган тўртта асосий дезоксинуклеотидтрифосфатлар аралашмасини ва 170 мкг БСА, 10мМ 2-меркаптоэтанол; 250⁰Сда 8,8 рН 0,67 мМ трис-НСІ; 16,6 мМ (NH₄) 2SO₄; 1 дан 6,7 мМ гача бўлган MgCl₂ ларни қамраб олади. Амплификация қуйидаги шароитларда ўтказилди: бирламчи денатурация - 95⁰С (3 дақиқа), амплификациянинг 38 цикли: 95⁰С (1 дақиқа) - денатурация, 58⁰С (1 дақиқа) - праймерларни қуйдириш, 72⁰С (1 дақиқа) - элонгация ва якуний синтез 72⁰С (5 дақиқа).

ДНКни ажратиб олиш тўғрисида олинган маълумот натижаларини ҳисоблаш қурилмаси сифатида «OpenEpi 2009, Version 2.3» дастурининг амалий пакетидан фойдаланилди. ДНКни алохидалаш эса «АмплиПрайм РИБО-преп» (ОАЖ «Интерлабсервис», Россия) тижорат жамланмаси ёрдамида ўтказилди.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ: Беморларнинг умумий гуруҳида (I гуруҳ) ягона нуклеотид полиморф TNF- α (G308A) генотиплари улушларининг тақсимланишига нисбатан G/G ва G/A генотиплари вариантларининг кузатилган частоталари 0,87 ва 0,13 эканлиги аниқланди. Уларнинг кутилмаган частоталари мос равишда 0,88 ва 0,12 га тўғри келди. Шу билан бирга, мутант A/A генотипининг частоталари нолга тенг.

Шу билан бирга, G/G ва G/A генотипларининг Бут ва Нон-частоталари ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончсиз эканлигини таъкидлаш зарур ($\chi^2=0.4$; $P=0.506$; $df=1$), бу эса РХВ ($p>0.05$) нинг каноник тақсимланишида тафовутлар йўқлигини кўрсатди.

Шунга ўхшаш РХВ ($p>0.05$) таққосланган соғлом шахслар гуруҳи (IV гуруҳ) орасида топилган, аммо G/G ва G/A генотипларининг частоталари мос равишда 0,87 ва 0,88, шунингдек, 0,13 ва 0,12 га тенг эмас ($\chi^2=0,33$; $P=0,544$; $df=1$). Шу билан бирга, соғлом шахслар ва беморларнинг ўрганилган гуруҳларида кутилган ва кузатилган гетерозиготлик ўртасидаги гетерозиготлик индексини (D) баҳоланганда, уларнинг тафовутлари йўқлиги топилди (4.1-жадвалга қаранг). Ўрта кулоқнинг энгил йирингли-яллиғланиш касалликлари (II гуруҳ) билан хасталанган беморлар орасида ўтказилган шунга ўхшаш статистик таҳлил бизга битта нуклеотидли полиморф TNF- α (G308A) генотипларининг частота тақсимотини РХВ ($p>0.05$) дан оғишларсиз аниқлаш имконини берди. Хусусан, G/G ва G/A генотиплари учун H₀ курсаткичи 0,92 ни ташкил қилди ва уларнинг H_e мос равишда 0,08 ва 0,08 тенглигида 0,92 ни кўрсатди ($\chi^2=0,07$; $P=0,756$; $df=1$). Шу билан бирга, беморларнинг II гуруҳида кутилган ва кузатилган гетерозиготлик пациент (H₀=0,08 ва H_e=0,08, D=0,04 да) ва соғлом одамлар (H₀=0,13 ва H_e=0,12, D=0,07да) ўртасидаги гетерозиготлик индекси (D) аҳамиятсиз фарқ қилди.

Ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликлари (III гуруҳ) ўртача курси билан хасталанган беморлар орасида ўтказилган таҳлил шуни кўрсатдики, битта нуклеотид полиморф TNF- α (G308A) генотипларининг РХВ ($p>0,05$) бўйича частота тақсимоти мос келади.

РХВ бўйича TNF- A (G308A) полиморф генининг кутилган ва кузатилган генотипларининг тарқалиш частоталарини беморларнинг асосий гуруҳида ва соғлом инсонлардаги таҳлил натижалари

Асосий гуруҳ					
Алеллар	Алеллар частотаси				
G	0,94				
A	0,06				
Генотиплар	Генотиплар частотаси		χ^2	P	df
	Кузатилган	Кутилаяётган			
G/G	0,87	0,88	0	0,506	1
G/A	0,13	0,12	0,05		
A/A	0,0	0,0	0,35		
Умумий	1,0	1,0	0,4		
Назорат гуруҳи					
Алеллар	Алеллар частотаси				
G	0,94				
A	0,06				
Генотиплар	Генотиплар частотаси		χ^2	P	df
	Кузатилган	Кутилаяётган			
G/G	0,87	0,88	0	0,544	1
G/A	0,13	0,12	0,04		
A/A	0,0	0,0	0,29		
Умумий	1,0	1,0	0,33		

Яъни, G/G ва G/A генотиплари учун H_0 0,84 ва 0,85 эди, уларнинг H_0 қийматлари мос равишда 0,16 ва 0,14 га тенг еди ($\chi^2=0,37$; $P=0,52$; $df=1$). Бундай ҳолда, беморларнинг III гуруҳида ($H_0=0,16$ ва $H_e=0,14$, $D=0,09$ да) кутилган ва кузатилган гетерозиготлик ўртасидаги гетерозиготлик индекси (D) ва соғлом инсонларда ($H_0=0,13$ ва $H_e=0,12$, $D=0,07$ да) ҳам аҳамиятсиз фарқларга эга эди, бу назорат билан таққослаганда беморларнинг кичикрок намунаси билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Битта нуклеотид полиморфик ген IL2 (T 330G) ҳолатида беморларнинг I гуруҳидаги T/T ($H_0=0,62$ ва $H_e=0,61$), T/G ($H_0=0,32$ ва $H_e=0,34$) ва G/G ($H_0=0,06$ ва $H_e=0,05$) фенотипик вариантларининг H_0 ва H_e частоталари орасидаги фарқларда РХВ ($\chi^2=0,29$; $P=0,565$; $df=1$) да ҳеч қандай оғиш бўлмаган.

Ўрганилган соғлом шахсларнинг IV гуруҳида битта нуклеотид полиморфик ген IL2 (T330G) учун T/T ($H_0=0,73$ ва $H_e=0,73$), T/G ($H_0=0,24$ ва $H_e=0,25$) ва G/G ($H_0=0,03$ ва $H_e=0,02$) генотипик вариантларининг H_0 ва H_e частоталари ўртасидаги фарқлар ҳамда РХВ ($\chi^2=0,18$; $P=0,643$; $df=1$) учун ҳам тўғри келди. (4.2-жадвалга қаранг).

Шу билан бирга, беморларнинг I гуруҳида ($H_0=0,32$ ва $H_e=0,34$, $D=-0,06$ да) кутилган ва кузатилган гетерозиготлик ва соғлом инсонлар ($H_0=0,24$ ва $H_e=0,25$, $D=-0,05$ да) ўртасидаги гетерозиготлик индекси (D) кичик оғишларга эга эди, бу популяция хусусиятларига боғлиқ бўлиши мумкин.

II гуруҳ беморлари орасида генотип частоталарининг битта нуклеотид полиморфик IL2 (T330G) гени бўйича тақсимланиши РХВ ($p>0,05$) каноник тақсимотга тўғри келди, бу ерда T/T, T/G ва G/G генотиплари учун H_0 қийматлари 0,67; 0,3 ва 0,03 ни кўрсатса, H_e қийматлари мос равишда 0,67, 0,3 ва 0,03 га тенг ($\chi^2=0,04$; $P=0,811$; $df=1$), гетерозиготлик ($H_0=0,31$ ва $H_e=0,3$) индекси (D) билан мос равишда беморлар орасида кутилган ва кузатилган гетерозиготлик индекси 0,03 га тенг ва соғлом инсонлар орасида -0,05 га тенг ($H_0=0,24$ ва $H_e=0,25$).

III гуруҳ беморлари орасида T/T (0,59 ва 0,57), T/G (0,33 ва 0,37) ва G/G (0,08 ва 0,06) генотипларининг H_0 ва H_e частоталарининг IL2 (T330G) ген варианты бўйича тақсимланишида яна PХВ ($\chi^2=0,5$; $P=0,457$; $df=1$) га кўра оғишлар бўлмаган, бунда гетерозиготлик индекси (D) кутилган ва кузатилган гетерозиготлик беморлар орасида -0,1 га тенг ($H_0=0,33$ ва $H_e=0,37$) ва соғломлар орасида -0,05 га тенг ($H_0=0,24$ ва $H_e=0,25$).

2-жадвал

Кутилаётган ва кузатилган IL2 (T 330G) полиморфик ген генотипларининг PХВ билан касалланган ва соғлом инсонларнинг асосий гуруҳида тарқалиш даражаларини таҳлил қилиш

Асосий гуруҳ					
Алеллар	Алеллар частотаси				
T	0,78				
G	0,22				
Генотиплар	Генотиплар частотаси		χ^2	P	df
	Кузатилган	Кутилган			
T/T	0,62	0,61	0,01	0,565	1
T/G	0,32	0,34	0,1		
G/G	0,06	0,05	0,17		
Умумий	1,0	1,0	0,29		
Назорат гуруҳи					
Алеллар	Алеллар частота				
T	0,85				
G	0,15				
Генотиплар	Генотиплар частотаси		χ^2	P	df
	Кузатилган	Кутилган			
T/T	0,73	0,73	0	0,643	1
T/G	0,24	0,25	0,04		
G/G	0,03	0,02	0,13		
Умумий	1,0	1,0	0,18		

Генотипларнинг C/C ($H_0=0,53$ ва $H_e=0,52$), C/G ($H_0=0,38$ ва $H_e=0,4$) ва G/G ($H_0=0,09$ ва $H_e=0,08$) H_0 ва H_e частоталари улушидаги фарқлар IL6 (C174G) нинг битта нуклеотидли полиморфизми учун ўрта қулоқ йирингли яллиғланиш касалликлари билан хасталанган I гуруҳ беморларида статистик ишончсизлик билан характерланди ($\chi^2=0,33$; $P=0,542$; $df=1$), ва демак, PХВ ($p>0,05$) га ҳам мос равишда (3-жадвалга қаранг).

3-жадвал

Беморлар ва соғлом инсонларнинг асосий гуруҳида PХВ бўйича кутилган ва кузатилган IL6 (C174G) полиморфик ген генотипларининг тарқалиш частоталарини таҳлил қилиш

Асосий гуруҳ					
Алеллар	Алеллар частотаси				
G	0,72				
C	0,28				
Генотиплар	Генотиплар частотаси		χ^2	p	df
	Кузатилган	Кутилган			
G/G	0,53	0,52	0,03	0,536	1
G/C	0,38	0,4	0,14		
C/C	0,09	0,08	0,18		

Умумий	1.0	1.0	0,34		
Назорат гурухи					
Алеллар	Алеллар частотаси				
G	0,75				
C	0,25				
Генотиплар	Генотиплар частотаси		χ^2	p	df
	Кузатилган	Кутилган			
G/G	0,55	0,56	0,01	0,692	1
G/C	0,39	0,38	0,05		
C/C	0,06	0,06	0,07		
Умумий	1.0	1.0	0,12		

Соғлом шахслар гуруҳида C/C генотипларининг χ^2 ва χ^2 частоталари ўртасидаги C/C ($H_0=0,55$ ва $H_e=0,56$), C/G ($H_0=0,39$ ва $H_e=0,38$) ва G/G ($H_0=0,06$ ва $H_e=0,06$) битта нуклеотид полиморфизми учун IL6 (C174G) генининг ҳам PXB ($\chi^2=0,12$; $P=0,692$; $df=1$) дан четга чиқиши билан фарқ қилмади. (4.3-жадвалга қаранг).

Битта нуклеотид полиморфизмига кўра IL6 (C174G) I гуруҳ беморларида кутилган ва кузатилган гетерозиготлик орасидаги ген ($H_0=0,38$ ва $H_e=0,4$) ва IV гуруҳ соғлом шахслар ($H_0=0,39$ ва $H_e=0,38$) орасида гетерозиготлик индекси (D) $-0,06$ ва $0,04$ ($H_0=0,24$ ва $H_e=0,25$)ни кўрсатди.

II гуруҳ беморларида битта нуклеотидли полиморфик ген IL6 (C174G) бўлган, лекин генотипларнинг C/C, C/G ва G/G частоталари $0,44$; $0,5$ ва $0,06$ га, H_e частоталари $\chi^2=1,14$; $P=0,274$; $df=1$ да эса $0,48$; $0,42$ ва $0,1$ га тўғри келган ва гетерозиготлик индекси (D) кутилган ва кузатилган гетерозиготлик ўртасида $0,18$ га тенг ($H_0=0,5$ ва $H_e=0,42$) беморлар орасида ва соғломлар орасида $0,04$ га тенг ($H_0=0,39$ ва $H_e=0,38$). Гетерозиготлик индексидаги ўрганилган гуруҳлар ўртасидаги фарқлар ўрта кулоқнинг енгил йирингли-яллиғланиш касалликлари бўлган беморларнинг нисбатан кичик намунаси билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Беморларнинг III гуруҳида H_0 ва H_e генотипларининг C/C ($0,59$ ва $0,54$), C/G ($0,29$ ва $0,39$) ва G/G ($0,12$ ва $0,07$) частоталарининг IL6 (C174G) бўйича тақсимланиши PXB ($\chi^2=3,05$; $P=0,081$; $df=1$) га тўлиқ мос келди, гетерозиготлик индекси (D) кутилган ва кузатилган гетерозиготлик ўртасида $-0,24$ га тенг ($H_0=0,29$ ва $H_e=0,39$) ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликларининг ўртача курси бўлган беморларнинг нисбатан кичик намунаси беморлар орасида ва соғломлар орасида $0,04$ га тенг ($H_e=0,39$ ва $H_e=0,38$), номувофикликлар туфайли ҳам бўлиши мумкин.

PXB ($>0,05$) га мувофиқлиги учун охириги ўрганилган генетик полиморфизм битта нуклеотидли IL10 (C592A) варианты бўлиб, генотиплари частоталаридаги фарқ C/C ($H_0=0,6$ ва $H_e=0,58$), C/A ($H_0=0,32$ ва $H_e=0,37$) ва A/A ($H_0=0,08$ ва $H_e=0,06$) беморларнинг умумий гуруҳида (I гуруҳ) бу мувозанатдан четга чиқмаган ($\chi^2=1,28$; $P=0,251$; $df=1$) (4.4-жадвалга қаранг).

Бундан ташқари, соғлом шахслар гуруҳида C/C ($H_0=0,7$ ва $H_e=0,69$), C/A ($H_0=0,25$ ва $H_e=0,28$) ва A/A ($H_0=0,04$ ва $H_e=0,03$) генотипларининг H_0 ва H_e частоталарида фарқлар мавжуд бўлиб, IL10 (C592A) генининг битта нуклеотидли варианты учун улар PXB ($\chi^2=0,67$; $P=0,393$; $df=1$) га мувофиқ мосликка эга эди. (4-жадвалга қаранг).

4-жадвал

Беморлар ва соғлом одамларнинг асосий гуруҳида PXB га кўра кутилган ва кузатилган полиморф ген IL10 (C592A) генотипларининг тарқалиш частоталарини таҳлил қилиш

Асосий гуруҳ				
Алеллар	Алеллар частотаси			
C	0,76			
A	0,24			
Генотиплар	Генотиплар частотаси	χ^2	p	df

	Кузатилган	Кутилган			
C/C	0,6	0,58	0,07	0,251	1
C/A	0,32	0,37	0,47		
A/A	0,08	0,06	0,74		
Умумий	1,0	1,0	1,28		
Назорат гуруҳи					
Алеллар	Алеллар частотаси				
C	0,83				
A	0,17				
Генотиплар	Генотиплар частотаси		χ^2	p	df
	Кузатилган	Кутилган			
C/C	0,7	0,69	0,02	0,393	1
C/A	0,25	0,28	0,19		
A/A	0,04	0,03	0,47		
Умумий	1	1	0,67		

Шу билан бирга, беморлар орасида кутилган ва кузатилган гетерозиготлик ($H_0=0,32$ и $H_e=0,37$) беморлар орасидаги гетерозиготлик индекси (D) $-0,12$ га тенг эди ва соғлом кишилар ($H_0=0,25$ и $H_e=0,28$) орасида генотипнинг гетерозигот вариантнинг устунлиги туфайли $-0,1$ га тенг эди.

Ўрта кулоқнинг энгил йирингли-яллиғланиш касалликлари бўлган беморларнинг (II гуруҳ) C/C генотипларининг C/C ($H_0=0,53$ ва $H_e=0,5$), C/A ($H_0=0,36$ ва $H_e=0,41$) ва A/A ($H_0=0,11$ ва $H_e=0,09$) H_0 ва H_e частоталарида фарқ PXB ($\chi^2=0,57$; $P=0,431$; $df=1$)га тўғри келди. Шу билан бирга, II гуруҳ беморларида ($H_0=0,36$ ва $H_e=0,41$, $D=-0,13$ да) ва соғлом инсонлар ($H_0=0,25$ ва $H_e=0,28$, $D=-0,1$ да) кутилган ва кузатилган гетерозиготлик индексидаги (D) фарқлар ҳам беморлар орасида гетерозигот генотипнинг устунлиги туфайли, сезиларли фарқларга эга бўлиб, ва ниҳоят, беморларнинг III гуруҳида C/C ($H_0=0,65$ ва $H_e=0,63$), C/A ($H_0=0,29$ ва $H_e=0,33$) ва A/A ($H_0=0,06$ ва $H_e=0,04$) генотипларининг H_0 ва H_e частоталарида фарқлар PXB ($\chi^2=0,52$; $P=0,452$; $df=1$) га мос келиб, беморлар орасида гетерозигот генотипнинг H_e частотаси ва мутант генотипнинг H_0 частотасининг энгил устунлиги туфайли соғлом шахслар ($H_0=0,25$ ва $H_e=0,28$, $D=-0,1$ да) ва беморларнинг ($H_0=0,29$ ва $H_e=0,33$, $D=-0,1$ да) ушбу гуруҳида кутилган ва кузатилган гетерозиготлик ўртасидаги гетерозиготлик индексида (D) сезиларсиз оғиш кузатилди.

Шундай қилиб, ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликлари билан хасталанган беморлар ва соғлом шахслар ўртасида ўрганилган ягона нуклеотидли полиморф генларнинг генотипик вариантларининг проинфламатуар цитокинларининг TNF- α (G308A), IL2 (T330G), IL6 (C174G) ва IL10 (C592A) генотипик вариантларининг частотали тақсимланишида PXB ($\chi^2<0,84$; $p>0,05$) га мувофиқ каноник тақсимланишда мос келмаслик ҳолати топилмади, бу эса тадқиқотнинг қуйидаги босқичларига имкон беради.

ХУЛОСАЛАР.

- TNF- α (G308A) генининг бир нуклеотидли полиморфизми Ўзбекистонда ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликлари кечишининг бошланиши ва оғирлиги билан боғлиқ эмас.
- IL2 (T330G) генининг бир нуклеотидли полиморфизмининг полиморф локусларига нисбатан Ўзбекистонда ўрта кулоқнинг йирингли-яллиғланиш касалликларининг ўртача ва оғир кечиши эҳтимолини оширишда кичик G ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$) аллелининг ҳиссаси борлиги аниқланди.
- Нисбатан полиморфик локус бир нуклеотидли IL2 (T330G) гени полиморфизми ва кичик аллел G ($\chi^2=3.7$; $P=0.1$) Ўзбекистонда ўртача ва оғир ўрта кулоқ йирингли-яллиғланиш касалликлари кўпайиши эҳтимоли ҳиссаси борлиги аниқланди.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Rizayev A. Jasur, Shodmonov A. Akhrorbek, Rajabiy A. Muzayyana. The role of the implant stability coefficient in dental implantation// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.10-14
2. Заргарян Б.М., Литвинов С.Д. Симультанная септо-турбино- и мирингопластика при хроническом гнойном среднем отите //Вестник медицинского института Реавиз реабилитация, врач и здоровье, №. 6 (42), 2019, -С. 132-157.
3. Нурмухамедова Ф. Б., Амонов Ш. Э. Оценка качества жизни пациентов с хроническим гнойным средним отитом до оперативного вмешательства //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2021. – №. 1. – С. 96-99.
4. Холматов Джамол Исроилович, Махамадиев А.А. Этиопатогенез и лечение хронического гнойного среднего отита и сенсоневральной тугоухости //Вестник Авиценны, -№. 4(57), 2013, -С. 104-110.
5. Allen E. K. et al. A genome-wide association study of chronic otitis media with effusion and recurrent otitis media identifies a novel susceptibility locus on chromosome 2 //Journal of the Association for Research in Otolaryngology. – 2013. – Т. 14. – №. 6. – С. 791-800.
6. Iliа S. et al. Polymorphisms in IL-6, IL-10, TNF- α , IFN- γ and TGF- β 1 genes and susceptibility to acute otitis media in early infancy //The Pediatric infectious disease journal. – 2014. – Т. 33. – №. 5. – С. 518-521.
7. Kurabi, A., Lee, J., Wong, C., Pak, K., Hoffman, H. M., Ryan, A. F., et al. (2015). The inflammasome adaptor ASC contributes to multiple innate immune processes in the resolution of otitis media. *Innate Immun.* 21, 203–214. doi: 10.1177/1753425914526074;
8. Lin, J., Hafren, L., Kerschner, J., Li, J. D., Brown, S., Zheng, Q. Y.. Genetics and Precision Medicine of Otitis Media. *Otolaryngol. Head Neck Surg* 2017. 156, PP-41–50.
9. Val. S., Krueger, A., Poley, M., Cohen, A., Brown, K., Panigrahi, A., et al. (2018). Nontypeable *Haemophilus influenzae* lysates increase heterogeneous nuclear ribonucleoprotein secretion and exosome release in human middle-ear epithelial cells. № 32, 1855–1867. doi: 10.1096/fj.201700248RR

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000